

UDC: 339.3

JEL: L 81

**ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МАРКЕТПЛЕЙСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ**

**A STUDY OF ANALYTICAL CAPABILITIES OF MARKETPLACES FOR
GARMENT MANUFACTURING ORGANIZATIONS**

**TIKUVCHILIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQUVCHI
TASHKILOTLAR UCHUN MARKETPLEYSLARNING TAHLILIIY
IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH**

Квасникова Вера Владимировна [0000-0001-9487-4021]

Белорусский государственный экономический университет, доцент кафедры «Коммерческая деятельность и рынок недвижимости»

Kvasnikova Vera Vladimirovna

Belarusian state economic university, associate professor of the department «Commercial activity and real estate market»

Kvasnikova Vera Vladimirovna

Belarus davlat iqtisodiyot universiteti, “Tijorat faoliyati va ko‘chmas mulk bozori” kafedrası dotsenti

E-mail: kv_vera@mail.ru; **Phone:** +375295458081

Левшицкая Ольга Романовна [0000-0002-8207-2125]

Белорусский государственный экономический университет, соискатель кафедры «Коммерческая деятельность и рынок недвижимости»

Levshitskaya Olga Romanovna

Belarusian state economic university, researcher of the department «Commercial activity and real estate market»

Levshitskaya Olga Romanovna

Belarus davlat iqtisodiyot universiteti, “Tijorat faoliyati va ko‘chmas mulk bozori” kafedrası tadqiqotchisi

E-mail: kd2007@mail.ru; **Phone:** +375298150865

Аннотация. В статье обоснована целесообразность использования аналитических возможностей маркетплейсов организациями по производству швейных изделий концерна «Беллегпром». На примере верхней женской одежды показаны возможности программы MPSTATS по проведению анализа реализации продукции на маркетплейсе «Wildberries» и применение его результатов при разработке стратегии организации. Выявлены проблемы, с которыми могут столкнуться организации концерна «Беллегпром» при выходе на торговые площадки и в процессе деятельности на них.

Ключевые слова: легкая промышленность, маркетплейсы, организации по производству швейных изделий, сервис аналитики, цифровизация, электронная торговля.

Abstract. This article explores the feasibility of leveraging marketplace analytics for garment manufacturing companies within the Belleprom concern.

Using women's outerwear as an example, it demonstrates the capabilities of the MPSTATS program for analyzing product sales on the Wildberries marketplace and the application of its results to organizational strategy development. It also identifies challenges that Belleprom organizations may face when entering marketplaces and operating within them.

Keywords: light industry, marketplaces, clothing manufacturing organizations, analytics service, digitalization, e-commerce.

Annotatsiya. Ushbu maqola Belleprom kontsernidagi kiyim-kechak ishlab chiqarish kompaniyalari uchun bozor tahlilidan foydalanishning amaliylikini o'rganadi. Ayollar tashqi kiyimlarini misol qilib keltirgan holda, u MPSTATS dasturining Wildberries bozorida mahsulot savdosini tahlil qilish va uning natijalarini tashkiliy strategiyani ishlab chiqishda qo'llash imkoniyatlarini namoyish etadi. Shuningdek, u Belleprom tashkilotlari bozorlarga kirishda va ular ichida faoliyat yuritishda duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni ham aniqlaydi.

Kalit so'zlar: yengil sanoat, bozorlar, kiyim-kechak ishlab chiqarish tashkilotlari, tahlil xizmati, raqamlashtirish, elektron tijorat.

For citation: Kvasnikova V.V., Levshitskaya O.R. A study of analytical capabilities of marketplaces for garment manufacturing organizations. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Введение. В условиях цифровизации производители товаров легкой промышленности активно применяют такие каналы продаж как сайты электронной торговли. В мире доля выручки от розничных онлайн продаж достигла в 2024 г. 20,1 %. Для сравнения, годом ранее данный показатель составил 19,4 %, а в 2022 г. - 18,7 % (табл. 1).

Таблица 1.

Доля электронной торговли в мировой розничной выручке за 2014-2024 гг.

Год	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля электронной коммерции в розничной выручке, %	6,5	7,4	8,6	10,4	12,2	14,1	16,1	18,8	18,7	19,4	20,1

По данным Statista товарная категория «мода (одежда, обувь, аксессуары)» в розничной выручке электронной торговли занимает второе место после «электроники» с долей 22,3 %.

Обзор литературы. Проблема использования отечественными организациями легкой промышленности, в том числе организациями по производству швейных изделий, цифровых технологий сегодня стоит весьма остро, по сути - это вопрос выживания отрасли, так как сложившаяся внешняя среда уже цифровая, а внутреннее устройство большинства организаций все еще является индустриальным. Медленная адаптация к условиям цифровизации организаций легкой промышленности концерна «Беллепром» ведет к

необратимому отставанию и невозможностью выдерживать конкуренцию со стороны зарубежных производителей.

В настоящее время вопросам цифровизации организаций легкой промышленности посвящены труды таких российских и белорусских ученых-экономистов, как Т.С. Белова, А.А. Иванов, Л.С. Климченя, О.И. Кузнецова, Е.В. Петрова, Д.М. Сидоров и др. [3, 4, 5, 6, 7, 8].

Авторы А.А. Иванов и Е.В. Петрова отмечают, что внедрение цифровых технологий позволяет оптимизировать производственные процессы, улучшить управление цепочками поставок и повысить конкурентоспособность организаций легкой промышленности [3]. Д.М. Сидоров в качестве основных преимуществ маркетплейсов для организаций легкой промышленности, видит минимизацию затрат на маркетинг и логистику, получение доступа к глобальной аудитории [4], тогда как О.И. Кузнецова фокусирует внимание на снижении барьеров для выхода на новые рынки сбыта, возможности использования массива данных для аналитики и прогнозирования спроса, при этом указывая на риски зависимости от платформ и конкуренции со стороны крупных производителей [5]. В работах Л.С. Климченя комплексно исследованы преимущества продажи продукции белорусскими производителями на цифровых платформах [7, 8].

Между тем организации по производству швейных изделий, входящие в состав концерна «Беллегпром», данный канал продаж практически не задействуют. Хотя попытки создать собственный интернет-магазин концерном предпринимались, но сдерживающими факторами для этого процесса являются значительные финансовые затраты, связанные с его разработкой и еще большие с продвижением.

Эта идея была актуальным решением 10-15 лет назад, когда конкуренция среди сайтов электронной торговли не была столь интенсивной. В это время частные отечественные производители одежды создали для продажи своей продукции интернет-магазины, которые успешно функционируют как на рынке Беларуси, так и России, среди них «Bellavka», «Трикотаж Бай», «Q5», «Velesmoda» и другие. На сегодняшний день в Беларуси самыми популярными сайтами электронной торговли по данным МАРТ являются маркетплейсы «Wildberries» и «Озон» [9], эти же маркетплейсы являются лидерами российской электронной торговли, в совокупности их доля составляет 53 % в розничных продажах страны [10]. В 2024 г. первое место с долей 17 % в выручке от розничной реализации товаров сайтов электронной торговли в России заняла категория «одежда, обувь, аксессуары».

В октябре 2025 г. «Wildberries» вышел с предложением к организациям концерна «Беллегпром» принять участие в программе «Платформа роста», в рамках которой участникам бесплатно предоставляется консалтинговая, образовательная и аналитическая помощь, а также расширенные возможности для продвижения и экспорта белорусских товаров посредством данного маркетплейса. Программа рассчитана на один год и включает 4 этапа, при этом

условие перехода на следующий этап - достижение организацией роста объема продаж в 2 раза относительно уровня аналогичного периода до участия в программе. В случае неполучения запланированного роста продаж, участие организации в программе прекращается.

В качестве основных преимуществ программы «Платформа роста» для организаций концерна можно выделить следующие:

- **консалтинг и образование.** Участники программы получают помощь в освоении маркетплейса (первый этап) и построении бренда товара для его дальнейшего продвижения (третий этап);

- **аналитика.** Организациям-участникам предоставляются аналитические инструменты и рекомендации по продажам;

- **продвижение.** Участникам программы для повышения узнаваемости бренда на льготных условиях предоставляется медиа-поддержка, а логотипы организаций размещаются на баннере главной страницы «Wildberries»;

- **экспорт.** Использование маркетплейса позволяет реализовывать продукцию не только на рынке Беларуси, но и на рынках России, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Грузии, Китая. Наличие на маркетплейсе специального раздела «Сделано в Беларуси», позволит повысить видимость товаров отечественных производителей.

Методология исследования. Особого внимания заслуживает преимущество «аналитика», так как работа на маркетплейсе обеспечивает организацию оперативной информацией о продажах в разрезе рынков сбыта. В личном кабинете имеется два инструмента со статистикой - «Аналитика продавца» и «Что продавать на Wildberries», благодаря которым селлерам доступны отчеты о реализации своих товаров, детализированные по ассортименту и периодам. Кроме того, за отдельную плату организация может получить доступ к сервисам и программ аналитики продаж таким как MPSTATS, Moneyplace, Marketpara, Anabar и другие. Это делает возможным проведение глубокого конкурентного анализа определенного вида продукции, включающего анализ динамики объемов продаж и цен по отдельным видам изделий, моделям, брендам.

В настоящее время организации по производству швейных изделий концерна «Беллегпром» находятся в сложном экономическом положении, которое характеризуется снижением объемов производства и реализации продукции. Ухудшение положения организаций обусловлено введением санкций и потерей рынка стран ЕС, для которого организации оказывали услуги по пошиву швейных изделий. К сожалению, загрузить производственные мощности за счет выпуска собственной продукции не удалось, что привело к убыточности деятельности некоторых из них. Продукция организаций по производству швейных изделий концерна «Беллегпром» не пользуется популярностью среди отечественных покупателей. Исследования показали, что многих потребителей не устраивает дизайн изделий, используемые материалы, многие считают, что цены на товары не соответствуют уровню качества. Кроме того, организации по производству

швейных изделий концерна «Беллегпром» и их товары практически не известны молодому поколению потребителей.

В этой связи работа на маркетплейсе «Wildberries» для организаций по производству швейных изделий, это не только возможность реализовать свою продукцию, но изучить потребности рынка, предложения сильных конкурентов.

В сложившихся условиях - это возможность использовать стратегию следования за лидером, «творчески» имитируя наиболее популярные модели, в том числе для молодежи. Имитация товаров - это не просто копирование, а целенаправленная стратегия, требующая анализа, адаптации, а иногда и улучшения модели-оригинала. Многие китайские компании по производству товаров легкой промышленности используют эту стратегию. Кроме того, стратегию имитации, например, использует и компания «ZARA» [9].

Анализ и результаты исследования. В этой связи целесообразно рассмотреть аналитические возможности MPSTATS на примере верхней одежды [11]. В таблице 2 представлены основные показатели, характеризующие реализацию верхней одежды на маркетплейсе «Wildberries» за 10 месяцев 2025 года.

Таблица 2.

**Показатели реализации верхней одежды на маркетплейсе
 «Wildberries» за 10 месяцев 2025 года**

Показатель	Верхняя одежда			Всего
	женская	мужская	детская	
Объем продаж, млн. шт.	65,71	13,70	52,56	131,97
Выручка от реализации, млн. росс. р.	252818,5	56977,6	170782,03	480578
Средняя цена за единицу, росс. р.	6723,84	9767,36	6285,59	22776,8
Количество моделей, ед.	102 343	58 639	187713	348695
Количество продавцов, ед.	11822	4816	17009	33647
Количество брендов, ед.	12524	5071	14489	32084
Доля в общем объеме продаж верхней одежды, %	49,79	10,38	39,83	100
Доля в общей выручке от реализации верхней одежды, %	52,61	11,86	35,54	100
Структура реализации по продавцам, %	35,14	14,31	50,55	100
Структура реализации по брендам, %	39,04	15,81	45,1	100

На маркетплейсе «Wildberries» за 10 месяцев 2025 года было реализовано 131,97 млн. шт. верхней одежды, что в стоимостном выражении соответствует 480578 млн росс. р. или 5817,6 млн долл. США. Причем в продажах верхней

одежды половина приходится на женскую одежду (наиболее привлекательный сегмент). В анализируемом периоде на маркетплейсе всего было представлено 348695 моделей одежды, из них более половины - это одежда для детей (187713 моделей).

Причем детский ассортимент верхней детской одежды реализовывали более половины продавцов верхней одежды - 17009 ед., и почти половина брендов верхней одежды представлены детской одеждой (14489 ед.). Более дорогой является мужская одежда, т.к. средняя цена одного изделия составила 9767,36 росс. р. или 118,3 долл. США. Средняя цена женской и детской верхней одежды ниже на 22 % и на 25 % соответственно.

В связи с тем, что женская одежда занимает более половины в объемах реализации верхней одежды на маркетплейсе «Wildberries», проведем ее анализ более подробно (табл. 3).

Таблица 3.

**Показатели реализации женской верхней одежды
 по видам изделий за 10 месяцев 2025 года**

Вид изделия	Объем продаж, тыс. шт.	Выручка от реализации млн. росс. р.	Средняя цена, росс. р.	Количество продавцов, ед.	Количество брендов, ед.
Куртка	19506,98	78878,73	5275,12	5578	6199
Пальто	7511,56	39719,85	8041,84	3073	3422
Пуховик	4525,73	22419,56	9015,12	2840	3122
Ветровка	5856,61	17824,88	3414,40	2244	2448
Бомбер	4898,77	16187,05	3989,94	3363	3340
Шуба искусственная	3151,24	12755,86	9235,33	1978	2045
Плащ	2920,98	10986,10	6 601,98	1753	1880
Дубленка	2467,71	10349,16	15693,53	1311	1366
Полупальто	1716,8	7409,48	6501,57	1205	1244
Парка	2084,43	6502,24	8815,43	1115	1086
Тренчкот	1619,33	6205,40	5663,69	1341	1328
Жилет	2247,13	6009,59	3475,97	1243	1375
Шуба натуральная	1840,64	5218,91	63309,05	566	650
Дождевик	2096,75	4395,76	2725,87	1260	1245
Кардиган	1364,86	3520,83	3208,85	858	983
Пончо	317,38	1276,22	4394,53	449	375
Анорак, кейп	41,11	234,23	6892,28	139	137
Куртка спортивная, горнолыжная	49,11	305,53	8370,74	94	134
Дафлкот	0,35	10,70	32021,61	6	4

Как видно из данных таблицы 3, верхняя женская одежда включает 19 основных видов изделий. В ТОП-5 изделий по объемам продаж и выручки от

реализации входят «куртка», «пальто», «пуховик», «ветровка», «бомбер». Причем куртки занимают более трети в выручке от реализации верхней женской одежды (рис. 1). Данный вид изделий представлен 6199 брендами, которые реализуют 5578 продавцов.

Рис. 1. Структура выручки от реализации женской верхней одежды, %

На рисунке 2 представлен ТОП-20 наиболее популярных брендов женской верхней одежды, реализуемых на «Wildberries». Самыми востребованными среди брендов женской верхней одежды: «Бренд «по logo» (2,51 %), «Befree» (1,28 %) и «ZARINA» (1,18 %). «Бренд «по logo» – это товары, не имеющие логотипа, производства Китая и других азиатских стран. Остальные бренды, входящие в ТОП-20, являются российскими.

Рис. 2. ТОП-20 брендов женской верхней одежды на маркетплейсе «Wildberries», %

Помимо представленных данных, сервис аналитика позволяет увидеть наиболее популярные модели, материалы из которых они изготовлены, порядок и диапазон цен, а также изучить спрос на товары по регионам. Так как среди верхней женской одежды куртки являются лидерами продаж на маркетплейсе «Wildberries», рассмотрим возможности MPSTATS на примере этого изделия.

В таблице 4 представлена структура заказов женских курток в декабре 2025 года по странам.

Таблица 4.

**Структура заказов курток на маркетплейсе «Wildberries»
по странам в декабре 2025 года**

Страна / Округ	Доля в общем объеме заказов, %
Россия	95,91
Центральный федеральный округ	33,29
Южный федеральный округ	19,17
Приволжский федеральный округ	16,11
Северо-Западный федеральный округ	7,84
Сибирский федеральный округ	6,47
Северо-Кавказский федеральный округ	5,83
Уральский федеральный округ	5,55
Дальневосточный федеральный округ	1,65
Республика Беларусь	3,53
Казахстан	0,56

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что более 95 % заказов женских курток в декабре 2025 г. были совершены в Российской Федерации, причем более 33 % пришлось на Центральный федеральный округ. Значительные доли в заказах занимают также Южный и Приволжский федеральные округа 19,17 % и 16,11 % соответственно. Заказы женских курток на маркетплейсе «Wildberries» из Республики Беларусь составили всего 3,53 % от общего объема заказов, а из Казахстана - 0,56 %.

Таблица 5.

**ТОП-10 регионов России по заказу курток на маркетплейсе
«Wildberries» в декабре 2025 года**

Регион	Доля в общем объеме заказов, %
1. Московская область	10,37
2. г. Москва	9,36
3. Краснодарский край	7,93
4. Ростовская область	4,22
5. г. Санкт-Петербург	3,23
6. Республика Крым	2,95
7. Ставропольский край	2,28
8. Нижегородская область	2,26
9. Свердловская область	2,17
10. Республика Татарстан	2,14

В таблице 5 представлены ТОП-10 регионов России по заказу курток на маркетплейсе «Wildberries» в декабре 2025 года.

Как видно из данных таблицы 5, наибольшее количество заказов было сделано жителями Московской области (10,37 %), г. Москва (9,36 %) и Краснодарского края (7,93 %).

Распределение заказов женских курток на маркетплейсе «Wildberries» по регионам Республики Беларусь в декабре 2025 г. показало, что большее количество заказов изделий оформлено жителями г. Минска и Минской области. Хотя доля заказа в общем объеме заказов каждого региона Республики Беларусь не превысила 1 % (табл. 6).

Таблица 6.

Распределение заказов женских курток на маркетплейсе «Wildberries» по регионам Республики Беларусь

Регион	Доля в общем объеме заказов, %
г. Минск	0,85
Минская область	0,61
Гомельская область	0,51
Брестская область	0,48
Витебская область	0,4
Могилевская область	0,37
Гродненская область	0,31

Особый интерес представляет возможность на основе информации MPSTATS изучить наиболее популярные модели изделий. В таблице 7 представлены характеристики моделей-лидеров женских курток по объему продаж на маркетплейсе «Wildberries» в 2025 году.

Таблица 7.

Модели-лидеры женских курток на маркетплейсе «Wildberries» в 2025 году

Характеристика модели	Торговая марка	Цвет	Страна-производитель	Объем продаж, шт.	Цена, росс. р.
1	2	3	4	5	6
Куртка «Косуха» осенняя (экокожа)	Gouter	черный	Россия	55788	2439
Куртка «Косуха» осенняя (экокожа)	Gouter	черный меланж	Россия	36514	2952
Куртка «Косуха» осенняя (экокожа)	Gouter	черный	Россия	29650	2567
Куртка женская демисезонная (большие размеры) осень	Kera	черный	Россия	27652	3033
Куртка демисезонная короткая с капюшоном	DAYCLO	черный	Россия	25780	4145

Куртка «Косуха» осенняя (экокожа)	KONVY	черный	Китай	23569	3230
Куртка зимняя короткая с капюшоном	MOOX	коричне вый, шоколад	Россия	19638	5580
Куртка демисезонная парка с капюшоном удлиненная	LAROI	темно- коричне вый, шоколад	Россия	18339	3517
Куртка демисезонная удлиненная с капюшоном осень	MOOX	шоколад , коричне вый	Россия	17375	н/д
Куртка зимняя короткая с капюшоном	MOOX	черный	Россия	17108	3696

Из данных таблицы 7 видно, что большинство моделей курток, которые попали в ТОП-10 - это куртки «косухи» из экокожи, преимущественно черного, коричневого и шоколадного цветов. Цены большинства изделий находятся в диапазоне от 2500 до 3500 росс. р. При этом страной-производителем 9 из 10 популярных моделей женских курток является Россия, а наиболее популярными торговыми марками - «Gouter» и «MOOX».

Лидером продаж на маркетплейсе «Wildberries» стала куртка «косуха» осенняя из экокожи черного цвета торговой марки - «Gouter», в 2025 году таких курток было продано 55788 шт.

Выводы и предложения. Таким образом, на основе вышеизложенного можно заключить, что получение доступа и использование аналитической информации о реализации товаров на маркетплейсе «Wildberries» позволит организациям концерна «Беллегпром»:

- формировать эффективную ассортиментную и ценовую политики;
- определять целевые сегменты, наиболее полно учитывая их требования относительно качественных и стоимостных характеристик товаров;
- проводить конкурентный анализ;
- применять наиболее действенные методы и инструменты продвижения товаров.

Вместе с тем помимо рассмотренных преимуществ, которые открывает реализация товаров с использованием маркетплейса «Wildberries» для организаций по производству швейных изделий концерна «Беллегпром», есть ряд проблем, которые могут возникнуть как в момент выхода на торговые площадки, а также в процессе деятельности на них. Причем некоторые ошибки могут иметь фатальные последствия для бизнеса, что требует серьезной подготовки специалистов для работы на торговой площадке. В качестве наиболее существенных упущений организации, можно выделить следующие:

- отказ от расчета юнит-экономики (метод анализа прибыльности бизнеса, рассчитывающий доходность одной базовой единицы (юнита) - клиента, сделки или товара) приводит к убыточности деятельности, а также к отсутствию

возможности учесть риски в цене товара. Установление завышенной либо заниженной цены товара, в свою очередь, может привести к падению объемов продаж либо к их отсутствию. Необходим постоянный анализ конкурентов;

- отказ от разработки стратегии первоначального развития может привести к неудачному запуску магазина в целом;

- нерегулярное отслеживание изменений в правилах работы торговых площадок может вызвать ограничения в деятельности магазина либо крупные штрафные санкции;

- отказ от качественного оформления карточки товара понижает рейтинг продавца, а также снижает спрос у потенциальных покупателей;

- игнорирование отзывов на товары, особенно негативных, либо формальные ответы на вопросы, снижают уровень доверия потенциальных покупателей;

- отказ от использования всех вариантов продвижения товаров с последующим анализом их эффективности приводит к снижению спроса и рейтинга товаров продавца.

Несмотря на указанные проблемы, целесообразность использования маркетплейса «Wildberries» организациями по производству швейных изделий концерна «Беллегпром» очевидна, благодаря возможности быстрого расширения и охвата массового покупателя с минимальными накладными расходами на логистику и ИТ, получение доступа к существующей цифровой инфраструктуре без больших первоначальных вложений, доверие потребителей благодаря достоверной сторонней проверке, возможность получения аналитических данных для создания и оптимизации изделий.

Список литературы.

1. Online commerce in the world. (2026) Онлайн -издание и база данных, посвящённые ИТ, цифровизации правительства и бизнес-технологиям Tadviser. Government. Business. ИТ.
https://tadviser.com/index.php/Article:Online_commerce_in_the_world.

2. 51 eCommerce Statistics In 2025 (Global and U.S. (2026) B2B платформа электронной коммерции для прогрессивных компаний Sellers Commerce.
<https://www.sellerscommerce.com/blog/ecommerce-statistics>

3. Иванов А.А., Петрова Е.В. (2022) Цифровизация легкой промышленности: вызовы и перспективы. Москва. Экономика. С. 215

4. Сидоров Д.М. (2021) Маркетплейсы как инструмент цифровой трансформации бизнеса. Инновации и бизнес. № 4. С. 45-52

5. Кузнецова О.И. (2023) Преимущества и риски использования маркетплейсов в легкой промышленности. Вестник Московского университета. Серия: Экономика. № 2. С. 78-89

6. Белова Т.С. (2022) Кейсы успешной адаптации компаний легкой промышленности к цифровой экономике. Санкт-Петербург. Бизнес-пресс. С. 184

7. Климченя Л.С., Безпалько Л.В. (2024) Цифровая трансформация отраслей экономики и ее влияние на инструменты продвижения продукции.

Экономика и управление цифровой трансформацией экономических систем: монография. СПб. С. 75-101. DOI:10.18720/SPVPU/2/i25-19

8. Климченя Л.С. (2025) Использование электронных торговых площадок как инструментов электронной торговли в практике белорусских производителей. Продвижение товаров белорусских производителей на внешний рынок в условиях цифровизации : монография. Минск. БГЭУ. С. 87-97

9. МАРТ назвал наиболее крупных игроков рынка e-commerce Беларуси (2026). <https://belretail.by/news/mart-nazval-naibolee-krupnyih-igrokov-ryinka-e-commerce-belarus>.

10. Интернет-торговля в России 2025. Аналитическое агенство Datainsight. https://datainsight.ru/DI_eCommerce_2025.

11. MPSTATS (2026) MPSTATS-система мониторинга маркетплейсов. <https://mpstats.io/>